

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА *QUERCUS ROBUR* В КУЛЬТУРЕ *IN VITRO*

Е.Л. Гричик, О.О. Жолобова

E.L. Grichik, O.O. Zholobova

ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии РАН», Волгоград

FGBSI « FSC of Agroecology RAS, Volgograd

E-mail: grichik-e@yfanc.ru

Аннотация. Целью данного исследования является определение факторов, влияющих на получение асептической культуры *Quercus robur* с использованием незрелых желудей для успешного введения их в культуру *in vitro*. В ходе работы был проведен опыт по введению в культуру *in vitro* незрелых желудей, оптимизация условий культивирования и оценка генотипического влияния на получение асептического материала.

Abstract. The aim of this study was to identify factors influencing the production of aseptic *Quercus robur* cultures using immature acorns for successful *in vitro* culture. This study included an experiment involving the *in vitro* culture of immature acorns, optimization of culture conditions, and an assessment of the genotypic influence on the production of aseptic material.

Ключевые слова: *Quercus robur*, *in vitro*, стерилизация, незрелые желуды, зародыши

Keywords: *Quercus robur*, *in vitro*, sterilization, immature acorns, embryo

ВВЕДЕНИЕ

Работа по изучению и разработке протоколов отдельных этапов микрклонального размножения древесных видов активно развивается и носит как прикладной характер (получение посадочного материала ценных генотипов и форм), так и фундаментальный (изучение процессов морфогенеза и дифференцировки клеток). Представители рода *Quercus* являются ценными объектами для озеленения и лесовосстановления, медленный рост и трудоемкость вегетативного размножения делает перспективным использование культуры изолированных органов и тканей для размножения представителей данного рода.

Особое внимание уделяется работам Chmielarz P. и его коллег, которые занимаются микрклональным размножением разновозрастных образцов дуба черешчатого с применением зеленых микрочеренков и пазушных почек [1]. Кроме того, есть исследования, в которых использовался ювенильный материал этого вида при культивировании *in vitro* [2]. Особенно важными являются работы, в которых для регенерации

растений дуба черешчатого использовались не только ювенильные проростки и семена, но и взрослые плодоносящие деревья [3]. В практике культивирования *in vitro* отмечается низкая воспроизводимость полученных результатов, что, скорее всего, связано с генотипическими особенностями или специфической реакцией растений на условия культуры [5]. Существует мнение, что морфогенная активность тканей зависит от их возраста, физиологического состояния, а также от видовых и генотипных характеристик исходного материала [5].

Несмотря на успехи отдельных исследовательских групп в размножении дуба черешчатого *in vitro* с помощью узловых сегментов, побегов или меристем, на каждом этапе микроклонального размножения сохраняются значительные трудности.

Целью данного исследования является определение факторов, влияющих на получение асептической культуры *Quercus robur* с использованием незрелых желудей для успешного введения их в культуру *in vitro*.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Материалом для введения послужили незрелые желуди, собранные с трех пирамидальных форм дуба черешчатого возрастом около 50 лет, произрастающих на территории ФНЦ агроэкологии РАН, во второй декаде августа. Для каждого дерева была характерна различная семенная продуктивность, у 3 генотипа она была максимальная. Перед введением в культуру *in vitro* был произведен анализ качества семенного материала методом цифровой микрофокусной рентгенографии. Данный метод позволил визуализировать скрытые дефекты, наличие пустот, трещин и повреждений внутри желудя, что было невозможно определить визуально или методами традиционной диагностики (рисунок 1).

Рисунок 1. Незрелые желуди и их цифровая рентгенограмма

Отобранные, неповрежденные желуди очистили от плюсок и поместили в мыльный раствор на 30 минут, затем промыли в проточ-

ной воде в течение часа. Последующую стерилизацию проводили в стерильных условиях ламинар-бокса. Желуди помещали на 1 минуту в 70 % этиловый спирт (C₂H₅OH) и затем 3-хкратно промывали в стерильной дистиллированной воде, после чего помещали на 10 минут в 10 % «Лизоформин 3000», затем 5-кратно промывали в стерильной дистиллированной воде.

После стерилизации удаляли еще не одревесневший перикарпий и на половину обрезали семядоли со стороны шляпки при помощи скальпеля. Подрезанный желудь расщепляли на 2 части, так чтобы не повредить зародышевую почку, которую помещали на питательную среду ½ MS (Мурасиге и Скуга). Культивирование проводили в контролируемых условиях 16-часового фотопериода и постоянной температуре 23°C.

При оценке результатов фиксировались следующие показатели: стерильность, жизнеспособность эксплантов, выделение фенольных соединений и динамику формирования корней и побегов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сразу при введении в питательную среду визуально отмечалось активное выделение фенолов в виде фиолетового следа вокруг экспланта в питательной среде. Фенолы являются биологически активными соединениями, выделяемыми растениями в ответ на стрессовые условия окружающей среды. Их присутствие в среде культивирования может негативно влиять на развитие зародыша, вызывая токсическое воздействие (рисунок 2).

Рисунок 2. Выделение фенольных соединений в питательной среде

С применением стерилизующего агента «Лизоформин 3000» 10 % в течение 10 минут было достигнуто 100% стерильных образцов. Спу-

ся 13 суток культивирования у большинства семян всех трех объектов происходило увеличение зародыша и начало прорастания зародышевого корешка.

Наблюдение за процессами развития зародышевых почек и корешков у желудей показало активное развитие зародышевых корешков на первом этапе, но в последующем происходило замедление ростовых процессов и в некоторых случаях полное отсутствие формирования побега (таблица 1).

*Таблица 1. Результаты оценки развития зародышей незрелых желудей у различных генотипов *Quercus robur**

Генотип	Неразвитые зародыши, %	Развитие только зародышевого корешка, %	Полноценное развитие проростка, %
№1	22,5	17,5	60
№2	16,5	25,5	58
№3	29,4	20,6	50

Зародыши после набухания на питательной среде развивались и визуально дифференцировались на зародышевый корешок и побег. Доля неразвитых зародышей варьировала в диапазоне 16,5 (генотип №1) и 29,4 % (генотип №3). Примерно такой же процент отмечен и у зародышей, сформировавших только зародышевый корешок при полном отсутствии развития вегетативной части. Не смотря на то что полноценное развитие проростков у генотипов было у 50 % и чуть более, скорость прорастания и их развитие отличалось по времени и морфологическим характеристикам проростков (рисунок 3).

Появление первых нормальных побегов *Quercus robur* было зафиксировано на 27 сутки.

Рисунок 3. Развитие желудей на 27 день культивирования in vitro: a – желудди генотипа №2, b – желудди генотипа №3

Спустя 45 суток наблюдалось образование единичных побегов размером от 1,5 см до 5,5 см с двумя либо тремя полноценными листьями. В итоге лучшие результаты по жизнеспособности и формированию здоровых побегов получены на образцах генотипов №2 и №3.

В ходе дополнительного исследования желуди, не проявлявшие активной способности к регенерации, были помещены на разные питательные среды: MS с содержанием 6-БАП 0,5 мг/л, 24-эпибрасинолид 0,5 мг/л и на новые среды $\frac{1}{2}$ MS и MS (рисунок 4).

Рисунок 4. Развитие желудей на питательных средах с гормональным составом: 1 – Эп. 0,5 мг/л, 2,3,4–6-БАП 0,5 мг/л, 5,6 – $\frac{1}{2}$ MS, 7 – MS

Наблюдения показали, что на питательной среде с добавлением 24-эпибрасинолида в концентрации 0,5 мг/л происходила нормальная закладка и рост молодых побегов. При пересадке на 6-БАП 0,5 мг/л отмечался интенсивный рост множества мелких побегов, образующих «конгломерат». Стоит отметить, что на безгормональной среде и $\frac{1}{2}$ MS развития зародышей не происходило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследований было установлено, что применение стерилизующих агентов, таких как Лизоформин 3000, обеспечивает 100 % стерильность образцов, а оптимальные условия культивирования способствуют развитию зародышевых почек и формированию побегов у различных генотипов. Наиболее перспективными для дальнейшего применения оказались желуди, собранные со второго и третьего деревьев, которые дали высокий процент проросших и регенерировавших растений. Также было выявлено, что добавление определенных гормональных веществ в питательные среды стимулирует рост и развитие молодых побегов.

Исследования проведены в рамках выполнения государственного задания НИР ФНЦ агроэкологии РАН № 125021402244-3 «Изучение основных путей реализации морфогенеза in vitro и факторов абиотической и биотической природы, регулирующих процессы регенерации древесно-кустарниковых и культурных растений».

ЛИТЕРАТУРА

1. Chmielarz P., Kotlarski S., Kalemba E. M., Martins J. P. R., Michalak M. Successful in vitro shoot multiplication of *Quercus robur* L. trees aged up to 800 years // Plants. — 2023. — Vol. 12, No. 12. — P. 2230. DOI: <https://doi.org/10.3390/plants12122230>
2. Анохина Н. С. Современные технологии размножения ценных древесных видов / Н. С. Анохина, В. Ф. Коновалов, Э. Р. Ханова // Лучшая исследовательская статья 2020. — 2020. — С. 22–31.
3. Гусева О. Ю. Определение условий мультипликации и длительного поддержания в культуре in vitro образцов разновозрастного материала дуба черешчатого / О. Ю. Гусева // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Лес. Экология. Природопользование. — 2020. — № 3 (47). — С. 49–57. DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2827.2020.3.49>
4. Краснов В. Г. Разработка режима стерилизации взрослого и ювенильного биоматериала дуба черешчатого (*Quercus robur* L.) для введения в культуру тканей / В. Г. Краснов, Р. В. Сергеев, Е. М. Романов, А. А. Тимаков // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. — 2021. — № 1 (49). — С. 94–103. DOI: <https://doi.org/10.25686/2306-2827.2021.1.94>
5. Тимаков А. А. Введение в культуру in vitro зелёных неодревесневших черенков дуба черешчатого (*Quercus robur* L.) разных возрастных групп / А. А. Тимаков, Р. В. Сергеев, Е. М. Романов, А. Р. Хусаинова, В. Г. Краснов // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия «Лес. Экология. Природопользование». — 2024. — № 1. — С. 55–65.